

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA O'ZBEKISTON RASSOMLARI
IJODINING MUHIM JIHATLARINI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481800>

Ibadullayev Saburjan Egamberganovich
UrDU San'atshunoslik fakulteti o'qituvchisi
Jumashev Sarvar O'ralbay o'g'li
Urganch Davlat Universiteti
San'atshunoslik fakulteti
Tasviriy San'at va Muhandislik
Grafikasi yo'nalishi 1- kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada jannatmakon O'zbekiston manzaralari va undagi go'zal tabiatini va buyuk rassomlar haqida ma'lumotlar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Manzara, kompozitsiya, ijod, san'at, ijodkorlar, perspektiva.*

O'zbekistonning tabiati benihoyat go'zal va so'lim go'shalarga boy bo'lib, undagi Shahimardon, Baxmal, Chimyon singari tog'li hududlar ba'zi ma'noda farqli ravishda Shveysariya tabiatiga qiyoslanadi. Bahor va yoz oylarida Omonqo'ton, Og'aliq va Sarmishning tabiati qo'ynida olingan bir kunlik dam insonga ko'pga yetadigan ma'naviy va jismoniy oziqa bag'ishlaydi. Respublikamizdagi cho'l va vodiylarning tabiati ham o'zgacha bo'lib, ular inson uchun ma'naviy va moddiy boylik manbayi bo'lib xizmat qiladi.

Tasviriy san'atda kompozitsiyaning asosiylaridan biri rangtasvirda manzara janri hisoblanadi. Aslida, biror bir musavvir topilmasa kerak, o'z ona yerini tabiatining go'zalligiga befarq qoladigan tabiatni go'zal bir bo'lagini tasvirlashda bor e'tiroslarini yetkazishga va tasviriy vositalar yordamida o'z munosabatlarini bildiradilar. Ona yurtimizda manzara janrining shakllanishi va shu sohada ulkan o'zgarishlar yuzaga keldi. Ular orasidagi “Sharq Levitani” nomi bilan mashhur bo'lgan O'rol Tansiqboyev yurtimiz tabiatining beqiyos go'zalligini birinchi bor tasvirlay olgan rassomlardan biri edi. «O'zbekistonda mart» (1-rasm) , “Qayroqum GES tongi“ (2-rasm), “Issiq ko'l oqshomi“ asarlarida o'zbekistonning takrorlanmas tabiati go'zalligini ko'rsata oldi.

O`. Tansiqboyev., «O`zbekistonda mart», O`. Tansiqboyev “Qayroqum GES tongi“

N.Karahan „Oltin kuz”(3-rasm), P.Benkov „Samarqand”, „ Karvon saroy”, Ho`ja Zayniddin masjidi, Labi Hovuz, A.Mirzayev „Bahmal”, Z.Inogomovning „Choyga” kabi asarlari O`zbekiston rangtasvir sahnasidan yuqori pog`onalini egallagan.

3-rasm. Qaraxan N.G. «Oltin kuz» 4-rasm. Benkov. P.P. «Samarkand»

Ular yaratgan kartinalarida O`zbekiston tabiatining rang – barangligini o`zgacha chiroy, shuningdek takrorlanmasligi har qanday kishini befarq qoldirmaydi. Ayniqsa, tog`li vohalar o`z aksini topishi, bahorda o`ta nozik chiroy bilan to`shalgan qir-adirlar, bog`lar, insonga faqat go`zallikni ko`rib, kuzatib qolmay balki qaysi yurtda yashayotganligini eslatib qo`yadi va estetik zavq bag`ishlaydi. XX asrga kelib O`zbekistonda rangtasvir kompozitsiyalari shakllandi.

Kompozitsiya (lotincha: composition- tuzilish, birlashish, bog`lanish) – badiiy asarning mazmunan, karakteri va maqsadi jihatidan bog`langan qismlarining joylashishi. Tasviriy san`atda – rassom haykaltarosh va boshqa g`oyasini aniq ifoda etish vositasi bo`lib, unda ijodkorning mahorati yorqin namoyon bo`ladi. Kompozitsiya orqali muallif chiziq, shakl, rang va obrazlarni tartibga keltiradi, fazoviy kenglikni o`zlashtiradi va badiiy muhit yaratadi.

Kompozitsiya asosini mantiqiylik, shakl aniqligi va ularning o'zaro uyg'unligi tashkil qiladi. Ijodkor yaratgan har bir asarining asosida kompozitsiya yotadi, unda borliqni idrok etish jarayonida hosil bo'ladigan fikr, his- tuyg'ular o'z aksini topadi. Kompozitsiyaning „turg'un“ va „dinamik“, „ochiq“ va „yopiq“ xillari mavjud. Kompozitsiya tuzish ma'lum „qonun“ lar bilan belgilangan va chegaralangan. Bu esa kompozitsiya ifoda vositalarining torayishiga olib kelgan. Uyg'onish davrida „turg'un“ va „yopiq“ kompozitsiya, barokko san'atida „dinamik“ va „ochiq“ kompozitsiya ustuvorlik qilgan. San'at tarixida qonunlarga bo'ysunib yaratilgan kompozitsiyalar va erkin kompozitsion usullarga asoslanib kompozitsiya yaratish harakatlari birday muhim rol o'ynagan. Uyg'onish davrida kompozitsiyani ilmiy asoslashga intilish kuzatiladi. Tasviriy san'atning har bir turi o'ziga xos kompozitsion uslublarga ega.

Dastgoh va monumental san'atda tarixiy, maishiy va partret janrlarda asarlar yaratdi. G'arbiy Yevropada yangi san'ati, Meksika monumental rassomlari ijodi, O'rta Osiyo devoriy rassomligi va miniatyura san'ati uslublari o'rgandi va shular ta'sirida ijod qildi. O'zbek partretlari 1927 Kurash, Karvon 1929, O'tovda 1931 va boshqalar. 30 yillarda abektini aniq tasvirlash. O'zbekistonda tasviriy san'ati yorqin iz qoldirgan rassomlarimiz talaygina. Shu jumladan, Chingiz Ahmarov, Ro'zi Choriyev, Rahim Ahmedov, O'rol Tansiqbayev, Akmal Ikromjanov va boshqa ko'plab mo'yqalam sohiblari shular jumlasidandir.

Akmal Nuriddinov (Nur), 1959-yilda Namanganda tug'ilgan. 1984-yilda M.Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at institutini tamomlagan. 1990-yildan O'zbekiston Badiiy Akademyasining ijodiy birlashma a'zosi. 2005-yilda O'zbekiston xalq rassomi bo'ldi. 2012-yildan O'zbekiston Badiiy Akademiyasini boshqarib kelmoqda. Rassomning ijodiy ishlari O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Badiiy Akademiyaning ko'rgazmalar direksiyasi, Shuningdek, Yugasloviya, AQSH, Hindiston, Shvetsariyadagi muzey va galeriyalarida, Gallandiya, Germaniya, Belgiya, Avstraliya, Isroil, Kanada, Turkiyaning xususiy kolleksiyalarida ham bor.

O'zbekiston xalq rassomi Javlon Umarbekov 1946-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. 1961-1966-yillarda P.P.Benkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurtida ta'lim olgan. Ana shu talabalik yillarining o'zidayoq Toshkent shahrida o'tkazilgan ko'rgazmada qatnashib (1965-yil) "Hosil" nomli asari bilan birinchi mukofotga sazavor bo'lgan. Javlon Umarbekov "Husayn Bayqaro va Alisher Navoiyning yoshligi"ga bag'ishlangan. 1968-yilda yaratilgan asarida ikki do'stning sharqona obrazini tasvirlaydi. San'atkor rang-barang kompozitsiyalar, portretlar, boy mazmunli manzara va natyurtmortalarning muallifidir. Uning asarlarida tarixiy shaxslar qiyofasi kompozitsiyalar

qamrovida gavdalanadi. Bu o'rinda ayniqsa AL-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Amir Temur kabi tarixiy shaxslar obrazlarining to'laqonli gavdalanishi diqqatga sazovordir. Javlon Umarbekovni “Sharq kuychisi, O'zbek Pikassosi”deb ham atshgan.

O'zbekiston xalq rassomi, rangtasvir ustasi Alisher Mirzayev 1948-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. Rassom asarlari bugungi kunda xalqimiz hurmatini qozonish bilan birga, ko'pgina xorijiy davlatlarda ham ma'lum va mashhurdir. Bu borada, Germaniya, Bulgariya, Ruminiya, Italiya, Fransiya kabi xorijiy davlatlarda qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarini ta'kidlamoq kerak.

Taniqli O'zbek rassomi Ortiqali Qozoqov 1960-yilda Namangan viloyatida dunyoga kelgan. Atoqli ijodkor yuksak mukofot O'zbekiston Badiiy Akademiyasining “Oltin medali”(1997-yil) hamda Vatan ravnaqi yo'lida qo'shgan hissasi uchun “O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi ” faxriy unvoni sohibidir. Rassomning shaxsiy ko'rgazmalari nafaqat yurtimiz, balki Vashington (1991), Moskva (1994), Izmir(1995), Nagano (1999), Lyubek(1997) kabi qator shaharlarda namoyish qilingan. O'zbekiston xalq rassomi.

Bahodir Jalolov 1948-yilda Toshkentda tug'ilgan. 1974-yilda I.E.Repin nomidagi Leningrad davlat rangtasviri, haykaltaroshlik va memorlik institutini tamomlagan. Yoshlik yillarida partret, san'atining ustasi Abdulhaq Abdullayevdan ta'lim olgan O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston Badiiy Akademiyasi haqiqiy a'zosi, Qirg'iziston Badiiy Akademiyasi haqiqiy a'zosi, Rossiya Badiiy Akademiyasining faxriy a'zosi, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professoridir.

5-rasm. B.Jalolov. Usta Muxid Raximov. 6-rasm. O.Qozoqov. Kamchiq dovonida yoz

Bugungi kunda Respublikamizning barcha Oliy ta'lim muassasalari San`atshunoslik fakulteti «Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi», Dastgohli rangtasvir ta'lim yo`nalishlarida o`qitiladigan Kompozitsiya, Rangtasvir

mashg`ulotlarida Respublikamizda ijod qilgan rassomlar ijodi bilan yaqindan tanishish va ularning ijodlarini o`rganish orqali mamlakatimizning go`zal va betakror manzaralari, o`ziga xos jhatlari o`rganiladi. Vatanni bilish — dunyoni bilish, o`zlikni anglash, har bir insonning butun bashariyat bilan qanchalik bog`liq, aloqador ekanini tushunish yo`li ham demakdir.

ADABIYOTLAR:

1. Bobomurotov Z.R. Kalamtasir, rangtasvir. Toshkent, 2013.
2. Gilmanova N.V. Rangtasvirda yorug`lik va rang. Toshkent, 2012.
3. Рахметов С. Даствоҳда рангтасвир композиция асослари. Ўқув кўлланма -Тошкент , 2007.
4. Гильманова Н.В., Свет и Цвет в живописи. Учебное пособие. - Тошкент, 2012 й.
5. Соибов Т.З., Бекматов С.Т. Рангтасвир ва интерьер., (ўқув кўлланма) –Тошкент, 2001 й.
6. Памаюнов В.Н. Рисунок живописи (уч пос.) 1971 г.
7. Беда Г.Б. “Живопись и ее изобразительное средство” (уч пос.) 1971 г.
8. Соибов Т.З., Бекматов С.Р. Расм, Тошкент. - 2000
9. Ефимов Г. Колористика города., - М., 1980 г.
10. Пучков А.С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом., - М.,,1982.
11. Школа изобразительного искусства -М., 1989 г.